

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОСФОРИТОВ И ГЛАУКОНИТОВ КАРАКАЛПАКИИ И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Н. Халмуратова

Каракалпакский государственный университет

Введение. Общие прогнозные запасы фосфоритов Каракалпакстана оцениваются 70-80 млн. т. По расположению на территории Республики Каракалпакстан имеется семь зон месторождений фосфоритов. Глауконит - ценное промышленное сырье многоцелевого назначения. Глауконит (от греческого «glaucos» - голубовато-зеленый) - минерал группы гидрослюд класса слоистых силикатов, широко распространен в осадочных породах.

Ключевые слова. Фосфориты, глаукониты, переработка, запасы, сложные удобрения, нитрификация, месторождения, подвижные формы.

Содержание P_2O_5 в пробах фосфоритов Каракалпакстана сравнительно невысокое и находится в пределах 6,19-22,84%. Наибольшее содержание P_2O_5 отмечается в руде Ходжакульского, Борлытауского и Султануиздагского проявлений, особенно во фракции менее 3 мм. Около 2,5-5,5% пятиоксида фосфора (P_2O_5) от общего его количества связано в цитратно-растворимое соединение. Фосфориты Султан-Уиздага содержат 16-19,9% P_2O_5 , 15,5-21% CaO, 10-11% н.о. и до 7,70% CO_2 , карбонатные минералы в руде в пересчете на кальцит достигают 26-45%. Отношение $Fe_2O_3: Al_2O_3 < 2$. Образцы из Бештюбе, Уштаган, Борлытау наиболее бедны по содержанию P_2O_5 и в них колеблются в пределах от 5,8 до 7,78%. В них кальцит достигают 55-58% от массы руды. Во всех образцах содержание натрия в два и более раз выше, чем калия; среднее соотношение F: P_2O_5 в образцах находятся в пределах 0,025-0,049[1-6].

Глауконит - ценное промышленное сырье многоцелевого назначения. Глауконит (от греческого «glaucos» - голубовато-зеленый) - минерал группы гидрослюдов класса слоистых силикатов, широко распространен в осадочных породах. Представляет собой водный алюмосиликат калия, магния и железа. Они встречаются в виде мелких округленных зеленых зерен размером 0,1-0,9 мм в фосфоритных рудах, песках и глинах, которые при большом содержании его называются глауконитовыми. Содержание его в руде может достигать 70-80%.

Основные мировые запасы глауконита размещены: Северная Америка штат Нью Джерси (компания Inversand, Clayton, N. J.); Великобритания район Devon (компании Hanson Aggregates – South, E & J W Glendinning Ltd) и Wiltshire (Bardon Aggregates South West, Hills Minerals and Waste Ltd); Австралия – месторождение Dandaragan-Gingin, Россия – месторождения Саратовской и Челябинской областей; Эксперты прогнозируют развитие рынка глауконита, особенно в отраслях экологии и сельском хозяйстве [8].

Глауконитовые пески следует рассматривать как многофакторное удобрение, позволяющее не только обогащать почву калием, фосфором, магнием и микроэлементами: марганец, медь, цинк, бор и др., но и улучшать ее структуру, препятствовать выносу питательных веществ, сохранять влагу, стимулировать рост, снижать заболеваемость растений. Кроме того, глаукониты оказывают влияние на миграцию и распределение токсичных элементов между почвой и растениями, заметно снижая тем самым их концентрацию в продуктах питания.

На территории Узбекистана геологоразведочные работы по изысканию глауконита начали проводиться с 50-х годов. Более подробные сведения о глауконитах на территории Каракалпакстана, их характеристика даны в многолетних трудах А.Г.Бабаева. Один из ведущих литологов М.Э. Эгамбердиев, детально изучивший фосфоритные отложения Южного и Западного Узбекистана, Центральных Кызылкумов, указал, что фосфориты и

глаукониты могут служить индикатором подводного перерыва и первоотложения осадков, и определил их роль в формировании ловушек нефти и газа.

В пределах территории Каракалпакстана было определено 7 перспективных месторождений глауконита: Кызылжарская, Крантауская, Ходжейлийская, Кетменчинская, Чукайтугайская, Бештюбинская и Ходжакульская. Наиболее перспективной из них является Крантауская, с общей площадью распространения 4,5 км², при средней мощности 4,7 м, со средним содержанием глауконита 37% [9].

Глауконит имеет очень изменчивый химический состав, обычно в составе имеется окись калия (K₂O) 4,4-9,4%, окись натрия (Na₂O) 0-3,5%, окись алюминия (Al₂O₃) 5,5-22,6%, окись железа (Fe₂O₃) 6,1-27,9%, закись железа (FeO) 0,8-8,6%, окись магния (MgO) 2,4-4,5%, двуокись кремния (SiO₂) 47,6-52,9%, вода (H₂O) 4,9-13,5%. Глауконит обладает способностью к поглощению влаги и катионному обмену, улучшает структуру почвы, уменьшает жесткость воды, в нем присутствуют биологически активные микроэлементы; из-за наличия калия и магния. [1-6].

Во всём мире глауконит чаще всего используется как калийное или калийно-фосфорное удобрение. Применение глауконита в сельском хозяйстве позволяет:

- быстро восстанавливать естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру и минерализацию полезными веществами;
- существенно сократить сроки прорастания семян, ускорить рост и цветение растений, сократить сроки созревания плодов на две-три недели;
- обеспечить высокую приживаемость саженцев и рассады;
- значительно повысить урожайность выращиваемой продукции;
- связывать в почве тяжелые металлы, радионуклиды, вредные органические соединения, выводить их из пищевой цепочки обеспечивая стабильным высоким экологически безопасным урожаем.

В США глаукониты применяются непосредственно для производства калийных удобрений в объеме 2600 тыс. тонн ежегодно, а также во многих зарубежных странах, таких, как Канада, Голландия, Италия, Израиль. Способ получения калийных удобрений из глауконита основан на обработке смеси последнего гашеной известью и водой при определенных условиях и под давлением; из образующегося едкого калия получают хлористые, серноокислые и др. соли калия. Применение глауконита, как бесхлорного удобрения, усиливает интенсивность размножения микрофлоры, определяющей почвенное плодородие и повышает урожайность. Внесение глауконита под кормовые культуры способствует росту растений в высоту, положительно влияет на накопление растениями сухого вещества, увеличение белка, жира, «сырого» протеина, зольных элементов. Подвижные формы удобрений, адсорбированные глауконитом, сохраняются от вымывания; уменьшаются потери аммонийного азота за счет нитрификации и улетучивания.

Нитрификация определяется как превращение веществ, включающих в себя восстановленные формы азота, в азотсодержащие вещества с более окисленными формами азота. Процесс нитрификации представляет собой особый практический интерес, поскольку нитрат является формой неорганического азота, которая наиболее подвержена потерям из почвы. Потери нитратного азота могут происходить посредством выщелачивания, либо через дальнейшую трансформацию нитрата в газообразные продукты при денитрификации.

Литература.

1. ФИ Худойбердиев, НБ Тахирова, ЛС Андрийко, С.У Умаров
Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана. *Universum: химия и биология*, 42-46с
2. Тахирова Н.Б., Худойбердиев Ф.И. Характеристики фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана и способы их переработки

Journal of Advances in Engineering Technology, 29-32с

3. Ф.И. Худойбердиев, Н.Б. Тахирова, К.М. Джаксымуратов, А. Асанов
Результаты Исследований По Получению Сложных Удобрений На Основе
Местного Сырья. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL &
APPLIED SCIENCES 2 (12), 9-13с

4. Тахирова Н.Б., Худойбердиев Ф.И. Изучение химического состава
отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана
Universum: Химия и Биология 1 (79), 42-46с

5. Тахирова Н.Б., Худойбердиев Ф.И. Г.К. Акрамова. Изучение основных
химических свойств некоторых минералов Каракалпакстана
Вопросы науки и образования, 13-19с

6. F.Xudoyberdiev. Development of Mineral Fertilizers From Agricultural
Resources of Karakalpakstan for use in the Creation of the Forests on the Dried
Bottom of the Aral sea. Scienceweb academic papers collection

7. [<http://old.uzgeolcom.uz>].

8. <http://www.glakukos.ru>

9. <http://old.uzgeolcom.uz>